

Чорев М.М.

Соискатель

Институт истории и политических наук Тюменского государственного университета

**“Alterum alterius auxillo eget”,
ИЛИ К АТРИБУЦИИ МУЛЬТИПЛЕЙ ПЕРЕЩЕПИНСКОГО КЛАДА**

Уже не первое поколение нумизматов занимается поисками золота и серебра чекана Херсона. Причем за двести лет исследования представления о методике их выявления прошли определенную эволюцию. Так, если *patres fundatores* нашей науки безапелляционно относили к выпускам этого таврического города все монеты из драгоценных металлов, найденные на его территории [6, 318; 21, 7. Tab. I, 8; 22, Pl. XXVII, 3, 5, XXVIII, 4, 10], то нумизматы конца XX – начала XXI вв. только предполагают о возможности выделения особых символов – меток Херсонского денежного двора [3, 209-210, Табл. 1; 19, 89, 126; 20, 521. Fig. 27-30]. К сожалению, все эти гипотезы оказались ошибочными. У нас в равной степени нет оснований считать, что в Херсоне чеканили фантастические милиариссии Александра (912–913) и Льва VI (886–912) [6, 318], невиданные “золотые монетовидные кружки” Константина VII Багрянородного [3, 209-210, Табл. 1], иперпиры и трахеи Иоанна II (1118–1143), Мануила I (1143–1180) и Алексея II¹ (1180–1183) Комнинов [22, Pl. XXVII, 3, 5; Pl. XXVIII, 4, 10], а также аспры императоров Трапезунда [21, 7. Tab. I, 8], найденные на территории поселения. Не менее очевидна и ситуация с солидами Ираклия I (610–641) и его соправителей Ираклия II Константина и Ираклона (641), а также Константа II (641–668). Да, символы “С” и “+”, заинтересовавшие В. Хана, определенно, являлись специальными обозначениями. Правда, судя по их чрезвычайной распространенности и по невероятной длительности использования, у нас есть все основания видеть в “С” и “+” т.н. *control letters*², вероятно, служивших для маркирования солидов каких-то целевых эмиссий³. В любом случае, эти обозначения не являлись эмиссионными знаками Херсонского монетного двора⁴.

Однако даже выявленные обстоятельства не дают нам оснований считать, что в Херсоне не чеканили монет из драгоценных металлов. Ведь современная методология изучения монетного дела Византии позволяет выделять региональные эмиссии. При этом основное внимание уделяется штемпельному анализу. Т.е., исследователи ставят перед собой цель выявить группу чеканов, используемых только в одном регионе⁵. А, как известно, в Северном Причерноморье встречаются единичные находки и клады золотых⁶ византийских монет и подражаний им. Приступим к их анализу.

Обратим внимание на самые значительные и наиболее изученные собрания: Перещепинское, Славянское и Чамну-Бурунское. Они сформировались в разных регионах, при разных обстоятельствах и кардинально разнятся по составу. В первый клад выпали подлинные медальоны и солиды, часть которых стала элементами украшений. Во второй – номизмы Исавров, подражания им, а так же арабские динары; в третий – некачественные местные копии ромейских золотых, выполненные из меди и бронзы. Однако уже первые исследователи этих собраний обратили внимание на тот факт, что подавляющее большинство легковесных⁷ золотых и имитаций

¹ Монеты этого правителя науке не известны.

² Ф. Грирсон именовал их *control letters* или *control marks* [18, 77-78, 328].

³ Мы отдаем себе отчет в том, что проверка нашей гипотезы должна занять определенное время. Планируем заняться этим в ближайшем будущем.

⁴ Наша аргументация приведена в статье “К вопросу о возможности эмиссии золота в византийском Херсоне” [10].

⁵ Понятно, что это стоит делать только при изучении монет из драгоценных металлов.

⁶ К настоящему времени лучше всего разработана методика атрибуции византийского золота. Возможно, что в провинциях империи в начале VIII в. не прекратили чеканить серебро. Однако какие-либо обозначения, указывающие на центры его эмиссии, до сих пор не выявлены.

⁷ Речь идет о монетах в 20 силикв (метки ВОСС, ОБСС и ВОСС+). Нам представляется крайне интересным то, что золотые с ВОХХ+ на реверсе, по данным Х.Л. Адельсона, встречаются только на территории бывшего СССР, по логике автора – в Поднепровье [13, 63].

из этих сокровищ было выбито небольшим количеством взаимосвязанных штемпелей. Так, монеты Ираклия I из Перещепинского клада несут на себе оттиски одиннадцати чеканов лицевой и четырнадцати оборотной стороны [7, 147; 8, 19, 29]. Солиды Константа II были выбиты семью¹ штемпелями аверса и пятью реверса [7, 148; 8, 20, 29]. А подражания солидам Льва III (717–741) из Чамну-Бурунского клада были отчеканены всего одной парой сопряженных штампов² [9].

Но самыми интересными нумизматическими памятниками являются мультипли (вес 11, 18 и 11, 12 г) из Перещепино (ил. 1, 2). Как было установлено, они были выбиты некачественными штемпелями реверса ординарных солидов, оставивших следы “двойного удара” [7, 147; 8, 18]. Это обстоятельство смутило многих нумизматов. Рассуждали даже о возможности отливки этих медальонов в небрежно выполненной форме, дважды оттиснутой одним и тем же штампом. Заметим, что у нас есть веские основания вслед за И.В. Соколовой отвергать саму возможность использования подобной технологии. Дело в том, что гурт у этих медальонов острый, а не сглаженный, причем на одном из них заметны трещинки [4, 18; 7, 147; 8, 18–19]. Кроме того, легенды оборотной стороны мультиплекей отличаются друг от друга наличием буквы “S” в конце легенды одного из них (ил. 1, 2), судя по расположению, являвшейся обозначением официны.

Далее, крайне интересно то, что медальоны из Перещепинского клада оформлены в оригинальном стиле, не свойственном византийской традиции. Как известно, мультипли являлись своего рода наградными медалями или памятным знакам, их выпуск приурочивали к важным событиям в дворцовой жизни. Соответственно, они³ представляли собой высокохудожественные ювелирные изделия, оформленные в совершенно ином ключе, чем ходячие монеты. Обратим внимание на мультипель в шесть солидов Маврикия Тиверия (582–602) [17, Pl. 1,2] (ил. 7). На его аверсе изображен император в консульском одеянии. В правой руке он держит скипетр, увенчанный фигурой орла, а в левой – свиток. На оборотной стороне император в том же одеянии восседает на триумфальной квадриге. Его нимбированную голову венчает корона. Очевидно, что мультипель прославлял успехи Маврикия Тиверия. Заметим, что и у Ираклия I было достаточно оснований выпускать медальоны. Однако они нам неизвестны⁴. Не менее тщательно оформляли и сравнительно легковесные медальоны. На ил. 5, 6 приведены изображения мультиплекей Константина I Великого (307–336) в 1½ (вес 6,59 г) и Феодосия I Великого (379–395) в 1¼ солида (вес 5,2 г). Очевидно, что они были выбиты штемпелями, не используемыми для чеканки ходячей монеты.

Теперь вернемся к мультиплям Ираклия I, найденным в Поднепровье (ил. 1, 2). Как помним, они были выбиты штемпелями солидов. Причем их оттиски покрыли только часть кружков. От остальной части монетного поля она была отделена высоким, небрежно выбитым валиком, который, судя по экземплярам, изображенным на ил. 1, 2, был увенчан рельефными крупными точками. Просматривается рамка и по гурту медальона. Заметим, что подобным образом украшали тяжеловесные золотые евлогии (ил. 4). Правда, на них валик размещали по краю поля, причем таким образом, чтобы отделить собственно медальон от ажурного обрамления

¹ Предположительно, т.к. на лицевые стороны монет напаяны гнезда [7, 148; 8, 20].

² Правда, А.Г. Герцен и В.А. Сидоренко считают, что было задействовано две пары чеканов. Первой из них было выбито семь подражаний на медных и бронзовых кружках, а вторая будто бы оставила свой отпечаток на херсоновизантийской литой медно-свинцовой монете с “B” на аверсе и с крестом и круговой надписью на реверсе [2, 127–128, 129. ил. 6]. Однако проблема в том, что на последней вовсе незаметны следы надчеканивания. Считаем, что эта монета была отлита в переделанной форме [9]. Кроме того, сам факт производства этих подражаний безусловно свидетельствует об ослаблении византийского контроля за Готией. Полагаем, что его стоит увязать с ликвидацией стратегии Климатов, произошедшей к началу 870-х гг. [11].

³ Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность московским исследователям А.В. Новикову и М.Ю. Мыскину, предоставившим качественные фотографии мультипля Константина I Великого (ил. 5), евлогии Тиверия II Константина (ил. 4) и реконструкции медальона Ираклия I и Ираклия II Константина (ил. 3) из Северного Причерноморья.

⁴ Со времен Ш. дю Фресне дю Канжа принято считать, что при Ираклии I были выпущены медальоны в честь возвращения императором Древа Креста Спасителя из персидского плена (ил. 8) [16, Tab. IV, 1]. Однако, судя по материалам выставки “Byzantium: Faith and Power (1261–1557)”, представленной Metropolitan Museum в 2004 г., их чеканили во Франции в начале XV в. (ил. 6, 9) [15, 76. № 323].

(ил. 4). Однако мультипли из Поднепровья весят значительно меньше, и, по логике вещей, не должны были быть украшены подобным образом.

Как видим, мы обнаружили противоречие, незамеченное нашими предшественниками. Попытаемся его разрешить. Очевидно, что относительно легковесные медальоны из Малого Перещепино представляли собой подражания драгоценным евлогиям и тяжеловесным столичным мультиплиям. Но почему они были выполнены столь своеобразно? Предполагаем, что их выпускали не в столице, а в провинции, где не было ювелиров нужной квалификации. И предназначались эти медальоны не для раздачи столичным вельможам (они не встречаются в центральных областях Романии), а северопричерноморским варварам.

Считаем также необходимым отметить, что проясненные обстоятельства дают нам возможность восстановить технологию производства поднепровских мультиплексов. Судя по тому, что валик реверса был поврежден при наложении штампа солида, мы можем предположить, что формовка изделия проходила в два этапа. Первоначально на аверсе и реверсе оттискивали рамку. Потом заготовку зажимали в сопряженные штампы. Понятно, что при этом у мастера возникали сложности. Как правило, ему приходилось плющить валики лицевой и оборотной сторон¹. Иногда (ил. 1, 2) он был вынужден дважды ударить штампом по заготовке. В результате этого на реверсе возникали следы “двойного удара”. Зато аверс удавалось оттиснуть с одного удара, так как валик на нем не был столь рельефен.

Считаем, что подобная техника не могла использоваться на столичном монетном дворе. Ведь монетарии константинопольского монетного двора куда лучше оформляли поля медальонов (ил. 4, 8). А так как мультипли перещепинского типа встречаются только в Поднепровье, то у нас есть основания для локализации региона их изготовления.

Следовательно, у нас есть все основания считать, что в Северном Причерноморье существовали эмиссионные центры, способные при необходимости выпускать небольшие серии византийского золота. Учитывая то обстоятельство, что в регионе к середине VIII в. ромейские *ρ3lei~* и *φρονγια* сохранились только в Таврике, то нам остается только предполагать о возможности в этом регионе золотой эмиссии². В тоже время сам факт использования при их изготовлении штампов, практически аналогичных чеканам столичного производства [9] и отсутствию на исследуемых монетах каких-либо эмиссионных знаков не дает нам оснований отнести их чеканку к какому-либо центру. Предполагаем, что легковесные монеты и медальоны из Перещепино могли быть выпущены как на стационарном монетном дворе, так и в перемещающейся по региону мастерской, работающей на привозном оборудовании. С нашей точки зрения, второе предположение – вероятнее.

Кроме того, мы должны учесть и то обстоятельство, что первые Ираклиды уделяли большое внимание поиску сакральных аспектов легитимизации своей власти. Дело дошло даже до признания Ираклия I мессией и святым³. Причем его ближайшие наследники разделяли эту точку зрения. На их монетах выбивали хорошо узнаваемые изображения основателя династии. Однако тяжкие поражения от арабов заставили Ираклидов отойти от столь явного культа великого предка. Поиск сакральных методов легитимизации привел к провозглашению Константа II первосвященником⁴ [12]. Следовательно, у нас есть основания видеть в перещепинских мульт-

¹ На ил. 6, 1, 2 неплохо просматриваются следы деформирования валиков аверсов и реверсов. Заметно, что поперек рамки лицевой стороны наложен текст, а часть обрамления оборотной расплющена.

² Собственно, это предположение было выдвинуто и обосновано еще Н.П. Байером. Ученый считал, что солиды, поступившие в Поднепровье при Ираклии I и его наследниках, могли быть отчеканены в одном из центров Северного Причерноморья [14, 228]. Ему вторил Л.А. Мацулевич, полагавший, что: “существование такого центра (прим. М.Ч. – эмиссионного), каковым мог быть и Херсонес, свидетельствовало бы о больших связях причерноморского степного района с византийским югом” [5, 144]. А это, судя по всем известным источникам, и наблюдалось в VII–VIII вв.

³ Наше видение на ход событий и их трактовка изложены в статье “От “Imperatorēs divī” к “}En tovt0 njka~”, или религиозные искания первых Ираклидов: нумизматический аспект” [12].

⁴ Заметим, что эта идея императора-монофелита была решительно отвергнута диофелитами. Причем противостояние между ними вылилось в религиозные процессы. В 662 г. Константин II, официально не отменяя “Tυρο~ περJ t|~ p|stew~” (или просто *Типос*), организовал и провел судилище над одним из лидеров ортодоксов – св. Максимом

типях свого рода иконки с изображениями почитаемых правителей. И именно этим мы можем объяснить факт столь неординарного оформления этих медальонов. Предполагаем, что они могли являться и своеобразными евлогиями.

Но, *ad rem*. Проведя небольшое нумизматическое исследование, мы попытались сформулировать нашу точку зрения о возможности эмиссии солидов в византийском Херсоне. Если мы правы, то в VII–VIII вв. в Северном Причерноморье чеканили золотую монету, предназначавшуюся для расчетов с варварами. Причем сам факт обнаружения оригинально оформленных медальонов-мультиплеклей позволяет нам не только обосновать наше предположение, но и дает возможность сформировать поисковый образ одной из разновидностей солидов херсонской чеканки. Выявлением остальных серий таврического золота мы планируем заняться в ближайшем будущем.

Примечания

1. *Болотов В.В.* Лекции по истории древней церкви. – Пг., 1918. – Т. IV. История церкви в период вселенских соборов.
2. *Герцен А.Г., Сидоренко В.А.* Чамнубурунский клад монет-имитаций. К датировке западного участка оборонительных сооружений Мангула // АДСВ: Вопросы социального и политического развития. – Свердловск, 1988. – Вып. 24.
3. *Грандмезон Н.Н.* Заметки о херсоно-византийских монетах // ВВ. – М., 1986. – Т. 46.
4. *Кропоткин В.В.* Клады византийских монет на территории СССР // САИ. – М., 1962. – Вып. Е4-4.
5. *Мацулевич Л.А.* Византийский антик в Прикамье // МИА. – № 1. Археологические памятники Урала и Прикамья.
6. *Мурзакевич Н.* Херсонская монета императора Ираклия I // ЗООИД. – Одесса, 1879. – Т. 11.
7. *Соколова И.В.* Монеты Перещепинского клада // ВВ. – М., 1993. – Т. 54.
8. *Соколова И.В.* Монеты Перещепинского клада. В кн. Залеская В.Н., Львова З.А., Маршак Б.И., Соколова И.В., Фоякова Н.А. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. – СПб, 1997.
9. *Чореф М.М.* К атрибуции Чамну-Бурунского клада (в печати).
10. *Чореф М.М.* К вопросу о возможности эмиссии золота в византийском Херсоне // МАИАСК. Севастополь-Тюмень. – Вып. III (в печати).
11. *Чореф М.М.* О периоде существования и локализации стратегии Климатов: по нумизматическим данным // Причерноморье. История, политика, культура. Вып. V(II). Серия А. Античность и средневековье. Избранные материалы VIII Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общей ред. В.И. Кузицина. – Севастополь, 2011 (в печати).
12. *Чореф М.М.* От “Imperatorēs divī” к “}En tovt0 njka~”, или религиозные искания первых Ираклидов: нумизматический аспект (в печати) // Там же.
13. *Adelson H.L.* Light Weight Solidi And Byzantine Trade During the Sixth and Seventh Centuries // Numismatic Notes and Monographs. – New York, 1957. – № 138.
14. *Bauer N.* Zur byzantinischen Münzkunde des VII. Jahrhunderts // Frankfurter Münzzeitung. – 1931. – № 15. März.
15. Byzantium: Faith and Power (1261–1557), The Metropolitan Museum of Art, March 23–July 4, 2004. Exhibition catalogue. – New-York, 2004.
16. *Du Fresne du Cange C.* Constantinopolis christiana, seu descriptio urbis Constantinopolitanae, quails extitit sub Imperatoribus Christianis. – Paris, 1680.
17. *Grierson P.* Byzantine Coins. – London, 1982.
18. *Grierson P.* Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection / Ed. A.R. Bellinger and P. Grierson. – Washington, 1973. – Vol. III. – P. I. – Leo III to Michael III, 717-867.
19. *Hahn W.* MIB. Von Heraclius bis Leo III / Allienregierung (610–620). – Wien, 1981. Band. III.
20. *Hahn W.* The Numismatic History of Cherson in Early Byzantine Times – A Survey // NC, 1978. November. Vol. 86. № 11.
21. *Murzakewicz N.* Descriptio musei publici Odessani, pars I, continens Numophylacium Odessanum. – Odessae, 1841.
22. *Saulcy F., de.* Essai de classification des suites monétaires Byzantines. Planches. – Metz, 1836.

Исповедником. Против него было выдвинуто множество политических обвинений. Остановимся на анализе только одного из них, с точки зрения судей, самого важного. В ходе процесса подсудимого обвинили в том, что он не признает императора первосвященником. На провокационный вопрос “Tj o’ n; o8k jsti pA~ basileV~ Cristian4~ kaJ jerev~”, св. Максим Исповедник решительно ответил “o8k jstin” [1, 487]. Нарушителя императорской воли подвергли бичеванию, отрубили ему правую руку и отрезали язык, после чего сослали в Лазику, в крепость Схимарис. Не пережив страданий, 82-летний старец умер.

1–2 – мультипли из Перещепинского клада (по В.В. Кропоткину); 3 – реконструкция медальона из Северного Причерноморья (по М.Ю. Мыскину); 4 – раннесредневековая византийская евлогия (по М.Ю. Мыскину), 8,9 – французский ренессансный медальон с изображением Ираклия I: 8 – по Ш. дю Фресне дю Канжу, 9 – из собрания Bibliothèque Nationale de France, Département Monnaies Medailles et Antiques (по каталогу выставки “Byzantium: Faith and Power (1261–1557)”); 7 – мультипль Маврикия Тиверия (по Ф. Гирсону); 5–6 – легковесные медальоны: 5 – Константина I Великого, чекан Антиохи (по А.В. Новикову), 6 – Феодосия I, чекан Августа Треворум (современный Трир).

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011